

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 770 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макома	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahriddin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education 622 <i>Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi</i>
	Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi 626 <i>Xudoynazarova Moxira Xakimovna</i>
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish 629 <i>Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich</i>
	Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash 633 <i>Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna</i>
	Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni 638 <i>Po'latova Marjona Inomjon qizi</i>
	STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar 643 <i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish 646 <i>Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi</i>
	O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari 650 <i>Gaparova Mastona Safaraliyevna</i>
	Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish 654 <i>Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi</i>
	Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari 657 <i>Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra</i>
	Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes 665 <i>Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi</i>
	Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish 668 <i>Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li</i>
	Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati 672 <i>Usmonov Umid Allayorovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish 676 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>
	Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida 681 <i>Ergashev Nozim Nabiyeovich</i>
	Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers 684 <i>Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi</i>
	Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash 687 <i>Karimova Charos Abduhalim qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari 691 <i>Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi</i>
	"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili 695 <i>Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich</i>
	Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar 699 <i>Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li</i>
	Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari 705 <i>Zokirova Nargiza Akbarjonovna</i>
	Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari 710 <i>Eshnazarova Farida Jo'raqulovna</i>
	Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari 714 <i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna</i>
	Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi 718 <i>Berdiyeva Malika</i>
	Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish 721 <i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi</i>

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundixan Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVGA ASOSLANGAN ZAMONAVIY DARSLIKLAR TUZILISHI VA MAZMUNI

Po'latova Marjona Inomjon qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti fakulteti,
2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: M.Axrorova
Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida yaratilgan zamonaviy darsliklarning tuzilishi va mazmuni tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari, innovatsion darsliklarni ishlab chiqish jarayonining pedagogik tamoyillari hamda o'quv materialini tanlash va uni tashkil etish talablari yoritilgan. Shuningdek, darsliklarda interaktiv topshiriqlar, hayotiy vaziyatlarga asoslangan amaliy mashqlar hamda o'quvchilar faoliyatini baholashga xizmat qiluvchi kompetensiyaga yo'naltirilgan vositalarning ahamiyati ko'rsatib beriladi. Maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, fanlararo integratsiya va raqamli resurslardan foydalanishning o'quv jarayoniga ta'siri alohida tahlil qilinadi. Bundan tashqari, kompetensiya tushunchasining nazariy asoslari, xalqaro tajribalar (PISA, CEFR, Finlandiya va Singapur ta'lim modellari misolida) hamda O'zbekiston ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish jarayoni yoritiladi. Tadqiqot natijalari kompetensiyaga asoslangan darsliklar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda, o'quvchilar bilim sifati va faol o'rganish darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy darslik, o'quv materiali, interaktiv topshiriqlar, raqamli resurslar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, fanlararo integratsiya, metodik tamoyillar.

Abstract: This article analyzes the structure and content of modern textbooks developed on the basis of a competency-based approach. The study examines the theoretical foundations of competency formation in students, the pedagogical principles underlying the development of innovative textbooks, as well as the requirements for selecting and organizing educational materials. Special attention is given to the role of interactive tasks, practical exercises based on real-life situations, and competency-oriented assessment tools incorporated in textbooks. The article also analyzes the impact of person-centered education, interdisciplinary integration, and the use of digital resources on the educational process. In addition, the theoretical foundations of the concept of competence, international experience (with reference to the PISA and CEFR frameworks, as well as the Finnish and Singaporean education models), and the process of implementing a competency-based approach in the education system of Uzbekistan are discussed. The findings demonstrate that competency-based textbooks play a significant role in modernizing the educational process and enhancing both the quality of students' knowledge and their level of active learning.

Key words: competency-based approach, modern textbook, educational material, interactive tasks, digital resources, person-centered education, interdisciplinary integration, methodological principles.

Аннотация: В данной статье анализируются структура и содержание современных учебников, разработанных на основе компетентного подхода. В исследовании рассматриваются теоретические основы формирования компетенций у обучающихся, педагогические принципы разработки инновационных учебников, а также требования к отбору и организации учебного материала. Особое внимание уделяется значению интерактивных заданий, практических упражнений, основанных на реальных жизненных ситуациях, и компетентно-ориентированных средств оценки учебной деятельности обучающихся. Отдельно анализируется влияние лично-ориентированного образования, междисциплинарной интеграции и использования цифровых ресурсов на образовательный процесс. Кроме того, освещаются теоретические основы понятия компетентности, международный опыт (на примере программ PISA и CEFR, а также образовательных моделей Финляндии и Сингапура) и процесс внедрения компетентного подхода в систему образования Узбекистана. Результаты исследования подтверждают, что компетентно-ориентированные учебники играют важную роль в модернизации образовательного процесса, повышении качества знаний и уровня познавательной активности обучающихся.

Ключевые слова: компетентный подход, современный учебник, учебный материал, интерактивные задания, цифровые ресурсы, лично-ориентированное образование, междисциплинарная интеграция, методические принципы.

KIRISH

Zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv dolzarb pedagogik konsepsiya sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv ta'lim natijalarini bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida talqin etib, o'quvchilarni hayotiy muammolarni samarali hal qilishga tayyorlashni maqsad qiladi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilgan darsliklar an'anaviy darsliklardan farqli o'laroq, nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga ham qaratilgan bo'ladi.

Zamonaviy axborot jamiyatida talab etiladigan kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarning tez o'zgarib borishi, yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi hamda mehnat bozorining dinamik rivojlanishi ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu maqolada kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklarning tuzilishi va mazmuni, ularning an'anaviy darsliklardan farqlari, kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan vazifa va mashqlarning xususiyatlari, shuningdek raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgan darslik modellarining afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari yangi avlod darsliklarini yaratishda metodik asos bo'lib xizmat qilishi hamda ta'lim sifatini oshirishga ko'maklashishi kutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonini natijaga yo'naltirishga xizmat qiluvchi ilg'or pedagogik konsepsiya sifatida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan asoslab berilgan. Jumladan, Ishmuhammedov va Yo'ldoshev tomonidan 2013-yilda chop etilgan tadqiqotlarda innovatsion pedagogik texnologiyalar negizida ta'lim jarayonini tashkil etishda kompetensiyalarni shakllantirish muhimligi ilmiy jihatdan yoritilgan. Mualliflar darslik va o'quv materiallarining faqat bilim berishga emas, balki amaliy faoliyatni tashkil etishga xizmat qilishi zarurligini ta'kidlaydi.

O'zbek pedagogika ilmidagi kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari Karimova tomonidan 2025-yilda nashr etilgan ilmiy maqolada atroflicha tahlil qilingan. Muallif kompetensiyaviy ta'limning mazmuni, uning darsliklar tuzilishidagi o'rni hamda baholash mezonlari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, Abduhakimova tomonidan 2023-yilda chop etilgan ilmiy ishda kompetensiyaga asoslangan ta'lim modelining shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan uyg'unligi va uning zamonaviy darsliklar mazmunida aks etishi ilmiy asosda yoritilgan.

Zamonaviy darsliklarning tuzilishi va mazmuni masalasi umumta'lim darsliklari misolida ham keng tadqiq etilgan. Jumladan, Mahmudov, Nurmonov va Sobirov tomonidan 2019-yilda nashr etilgan 9-sinf ona tili darsligida kompetensiyaviy topshiriqlar, integrativ yondashuv va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan mashqlar keng o'rin olgan. Xuddi shuningdek, Mavlonova boshchiligida 2022-yilda tayyorlangan 7-sinf hamda Qodirov va hammualliflar tomonidan 2019-yilda nashr etilgan 8-sinf ona tili darsliklarida funksional savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan kompetensiyaviy yondashuvning samarali tatbiqi kuzatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklarning tuzilishi va mazmunini o'rganish maqsadida sifat va tahliliy usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar asosan ilmiy-pedagogik adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, metodik qo'llanmalar hamda umumta'lim maktablari uchun yaratilgan amaldagi ona tili darsliklarini tahlil qilish orqali olindi. Tadqiqot jarayonida darsliklarning mazmuniy tarkibi, topshiriqlar tizimi, kompetensiyalarning ifodalanish darajasi va ta'lim natijalariga yo'naltirilganlik jihatlari qiyosiy tahlil qilindi. Shuningdek, kuzatish va umumlashtirish usullari orqali zamonaviy darsliklarda qo'llanilayotgan metodik yondashuvlarning o'xshash va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Olingan ma'lumotlar mantiqiy tahlil asosida tizimlashtirilib, kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholashga xizmat qiluvchi ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ular o'quvchi shaxsida tayyor bilim majmuasini shakllantirishni emas, balki faoliyatga tayyorlikni, hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday darsliklarning yaratilishi zamonaviy pedagogika fanida yuzaga kelgan paradigmalarning o'zgarishi bilan uzviy bog'liqdir. Avvalgi bilimga yo'naltirilgan yondashuv o'rnini kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim egaladi; mazkur jarayon ta'limning maqsadlari, mazmuni, metodlari va baholash tizimini tubdan yangilashni talab etdi. Shunday ekan, kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni, uning darsliklardagi ifodasi, darsliklarning tuzilishi, matn va topshiriqlarning tashkil etilishi, o'quv jarayonining metodik ta'minoti hamda baholashning yangi shakllari kabi masalalar ilmiy izlanishlarning markazida turibdi. Kompetensiyaviy yondashuv faqat bilimni emas,

balki bilim asosida faoliyatni tashkil etishni talab qiladi. Bu yondashuvda o'qitish jarayoni o'quvchining faol ishtirokiga, mustaqil izlanishiga va bilimlarni amalda qo'llash malakasiga tayangan holda quriladi. Darsliklar esa mazkur jarayonni boshqaruvchi asosiy o'quv vositasi sifatida faoliyatga yo'naltirilgan bo'lishi shart. Zamonaviy darsliklarda faktlar, tushunchalar va qonuniyatlar o'quvchi ongiga oddiy yetkazib qo'yilmaydi, balki ularni real vaziyatlar, mantiqiy bog'lanishlar va tahliliy faoliyat orqali o'zlashtirishga zamin yaratiladi. Bunday darsliklarning asosiy vazifasi nazorat qilinadigan bilimlar majmuini berish emas, balki talabning kompetensiyalarini bosqichma-bosqich shakllantirishni ta'minlovchi o'quv muhitini yaratishdan iborat.

Darsliklarning tuzilishida kompetensiyaviy yondashuvning quyidagi o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Har bir mavzuning boshida rivojlantirilishi lozim bo'lgan kompetensiyalarning aniq ko'rsatilishi mavzuning maqsadini, natijaviy ko'rsatkichlarini va o'quv faoliyatining kutilayotgan darajalarini o'quvchi ongida rejalashtirishga yordam beradi. Zamonaviy darsliklarda mavzu boshida "Nimani bilasiz?", "Bu mavzu sizga nima beradi?", "O'rganish natijasida nimalarga erishasiz?" kabi savollar berilib, o'quvchining metakognitiv faoliyati faollashtiriladi. Har bir mavzu strukturasi kompetensiyalarni shakllantirish strategiyasiga mos holda tashkil etiladi.

Kompetensiyaviy yondashuvda mazmunning tanlanishi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Mazmun eskicha ensiklopedik bilimlar yig'indisi bo'lishi mumkin emas. U real hayotga yaqin, amaliy vaziyatlarga mos va o'quvchi uchun ahamiyatli bo'lishi lozim. Mazmunning funksional xarakterga ega bo'lishi o'quvchining olgan bilimni amalda qo'llay olishini ta'minlaydi. Masalan, matematika darsligida faqat formulalar berilmaydi, balki ularning turmushdagi qo'llanilishi, texnik jarayonlarda tutgan o'rni va iqtisodiy hisob-kitoblardagi roli ko'rsatiladi. Adabiyot darsligida esa faqat muallif va asar xususiyatlari emas, balki o'quvchining tahliliy fikrlashini rivojlantiruvchi vazifalar hamda hayotiy vaziyatlarda ma'naviy tanlov qilishga yo'naltirilgan topshiriqlar kiritiladi. Shu tariqa, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan darslik mazmuni o'quvchi shaxsida funksional savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Darsliklarning til va uslub xususiyatlari ham kompetensiyalarni shakllantirish nuqtayi nazaridan moslashtirilgan bo'ladi. Til sodda va tushunarli, biroq ilmiy aniqlikni saqlagan holda berilishi lozim. Matnlar informativ bo'lishi bilan birga, o'quvchini faol o'ylashga undashi zarur. Zamonaviy darsliklarda monologik matnga nisbatan dialogik ifoda ustunlik qiladi, ya'ni matn o'quvchi bilan savol-javob tarzida muloqotga kirishib, uni mustaqil fikrlashga undaydi. O'quvchi darslikni faqat o'qibgina qolmay, undagi vazifalarni bajarish orqali bilimni faol ravishda kashf etadi. "Buni qanday tushunasiz?", "Agar siz shu vaziyatda bo'lsangiz, qanday yo'l tutardingiz?", "Mazkur natijaga qanday usulda kelish mumkin?" kabi savollar mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan darsliklarda topshiriqlar tizimi markaziy o'rinni egallaydi. Topshiriqlar reproduktiv emas, balki produktiv xarakterga ega bo'lib, o'quvchini yangilik yaratishga, yangi vaziyatni tahlil qilishga hamda mavjud bilimlarni yangi sharoitda qo'llashga yo'naltirishi shart. Masalan, an'anaviy darsliklarda "Matnni o'qing va savollarga javob bering" kabi vazifalar ko'p uchragan bo'lsa, zamonaviy darsliklarda "Matndagi axborot asosida muammoning yechimini taklif qiling", "Ikki fikrni solishtirib o'zingizning

xulosangizni bering”, “Rolga kirib vaziyatli sahna tuzing”, “Olingan ma’lumotlar asosida jadval yarating” kabi topshiriqlar ustuvor hisoblanadi. Bunday topshiriqlar yuqori darajadagi kognitiv jarayonlarni, ya’ni tahlil qilish, sintez qilish, baholash va kreativ fikrlashni rivojlantiradi.

Darslikning vizual elementlari ham kompetensiyalarni shakllantirishda muhim o’rin tutadi. Grafiklar, diagrammalar, jadvallar, xaritalar va infografikalar o’quvchi tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Vizual ma’lumotlar mazmuni oson qabul qilishni ta’minlab, murakkab tushunchalarni sodda va tushunarli ko’rinishda ifodalaydi. Bundan tashqari, vizual elementlar bilan ishlashning o’zi ham alohida kompetensiya hisoblanadi. Ma’lumotlarni tahlil qilish, grafikni o’qish, diagrammani sharhlash va xaritani tushunish bugungi kunda har bir o’quvchi egallashi lozim bo’lgan kompetensiyalardandir.

Zamonaviy darsliklarning yana bir muhim xususiyati integrativlik hisoblanadi. Mazmunning turli fanlar bilan bog’lanishi o’quvchining dunyoqarashini kengaytiradi va bilimlarni yagona tizim sifatida idrok etishga yordam beradi. Integratsiya kompetensiyaviy yondashuvning muhim qoidalaridan biri bo’lib, bilimlarning real hayotda murakkab tizimlar orqali namoyan bo’lishini aks ettiradi.

Darsliklarda muammoli vaziyatlar yaratish kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. O’quvchilar uchun real hayotdan olingan yoki sun’iy yaratilgan muammoli vaziyatlar taqdim etilib, ularni hal qilish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va strategiyalarni qo’llash talab etiladi. Bu esa o’quvchini amaliy faoliyatga tayyorlaydi.

Zamonaviy darslikning tuzilishida differensial ta’limga ham alohida e’tibor qaratiladi. Har bir darslikda turli tayyorgarlik darajasiga ega o’quvchilar uchun moslashtirilgan topshiriqlar tizimi mavjud bo’lib, bu har bir o’quvchining o’z qobiliyatiga mos rivojlanishiga imkon yaratadi. Differensial yondashuv o’quvchining individual o’zlashtirish sur’ati va qobiliyatini inobatga olgan holda ta’lim samaradorligini oshiradi.

Baholash tizimi ham kompetensiyaviy yondashuvga moslashtirilgan bo’lishi zarur. Zamonaviy darsliklarda baholashning reyting, kriterial, portfel, o’z-o’zini baholash va o’zaro baholash kabi shakllari integratsiyalashgan holda qo’llaniladi. An’anaviy “test–savol” yondashuvi o’rmini jarayonni baholash, o’quvchining rivojlanish dinamikasini tahlil qilish va kompetensiyalarni shakllantirish darajasini o’lchashga qaratilgan yondashuvlar egallaydi. Har bir mavzudan so’ng kompetensiyalarga mos ko’rsatkichlar asosida baholash mezonlari keltiriladi. Ushbu mezonlar o’quvchi va o’qituvchiga aniq natijaga yo’naltirilgan holda ishlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy darsliklarni yaratishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ham alohida ahamiyatga ega. Elektron resurslar, QR-kodlar, multimedia materiallari va interaktiv topshiriqlar darslikning ajralmas qismiga aylanmoqda. Har bir bobga tegishli video, audio, animatsiya va elektron laboratoriya ishlari o’quvchining fanga bo’lgan qiziqishini oshiradi hamda mavzuni chuqur o’zlashtirishga yordam beradi. Raqamli resurslar yordamida o’quvchi istalgan vaqtda qo’shimcha ma’lumotlar olishi, tajribalar o’tkazishi va virtual muhitda amaliyot qilishi mumkin bo’ladi, bu esa o’quv jarayonini yanada individual va moslashuvchan qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan darsliklar o’quvchini ta’lim jarayonining faol subyekti sifatida ko’radi. Darsliklarda o’quvchining mustaqil izlanishiga yo’naltirilgan faoliyatlar, jumladan, loyihaviy ishlar, tadqiqot topshiriqlari, kichik guruhlarda ishlash mashqlari, portfel topshiriqlari hamda real hayotiy vaziyatlarga asoslangan case-study metodlari keng qo’llaniladi. Loyihaviy topshiriqlar o’quvchidan mavzuga oid muayyan mahsulot yaratishni, masalan, taqdimot, video, statistik tahlil, mini-tadqiqot yoki maket tayyorlash kabi faoliyatlarini bajarishni talab qiladi. Tadqiqot topshiriqlari esa ilmiy izlanish metodlari – kuzatish, tahlil, solishtirish va umumlashtirish kabi usullarni amalda qo’llay olishni talab etadi.

Zamonaviy darsliklar psixologik-pedagogik talablarga ham mos bo’lishi lozim. Yosh xususiyatlari, tafakkur darajasi, psixologik ehtiyojlar va motivatsiya omillari inobatga olinadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun ko’proq vizual materiallar, o’yin uslubidagi topshiriqlar hamda qisqa va sodda matnlar taqdim etilsa, yuqori sinflarda tahliliy matnlar, muammoli savollar va mustaqil izlanish topshiriqlari kengroq o’rin egallaydi. Darsliklarning psixologik moslashuvi o’quvchilarga murakkab mavzularni bosqichma-bosqich va ongli ravishda o’zlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan darsliklarda inklyuziv ta’lim talablari ham inobatga olinishi zarur. Turli imkoniyat va qobiliyatlarga ega o’quvchilarni qamrab oluvchi moslashtirilgan mate-

riallar, ko'makchi grafiklar, soddalashtirilgan matnlar, qo'shimcha tushuntirishlar, audiomatnlar va differensial topshiriqlar darslikning muhim tarkibiy qismiga aylanishi lozim. Bu esa barcha o'quvchilarning teng ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan darsliklarda lingvistik, mantiqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik, axborot va madaniy kompetensiyalarning integratsiyasi ustuvor hisoblanadi. Ushbu kompetensiyalarning har biri darslikning matn, topshiriq, grafik, muammo, loyiha va tahliliy savollar kabi turli komponentlari orqali shakllantiriladi. Ko'p hollarda bitta topshiriq bir vaqtning o'zida bir nechta kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, "Mahalliy ekologik muammo haqida axborot yig'ing, uning sabablarini tahlil qiling va uni hal etish bo'yicha taklif ishlab chiqing" mazmunidagi topshiriq nafaqat ekologik savodxonlikni, balki axborot bilan ishlash ko'nikmasini, tahliliy fikrlashni, kreativlikni va jamoada ishlash malakasini ham rivojlantiradi.

Mazkur darsliklarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unligi ham muhim o'rin tutadi. O'quvchi nafaqat bilim oladi, balki ma'naviy-axloqiy tarbiya ham oladi. Darsliklar orqali jamiyatning boy madaniy merosi, tarixiy o'ziga xosligi va milliy qadriyatlari o'quvchiga yetkaziladi. Shu bilan birga, global dunyoqarash, xalqaro tajribalar, ilmiy yangiliklar va zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtiriladi. Bu esa o'quvchilarning madaniy kompetensiyasini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar mazmuni quyidagi talablarni qamrab oladi:

- funksional savodxonlikni rivojlantirish;
- real hayotiy vaziyatlarga asoslanish;
- faol o'qitish metodlarini qo'llash;
- integratsiyalashgan topshiriqlar tizimini yaratish;
- tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirish;
- baholashning zamonaviy shakllarini joriy etish hamda raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish;
- o'quvchini ta'lim jarayonining subyekti sifatida ko'rish;
- shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash;
- psixologik moslashuvni ta'minlash;
- differensial yondashuvni joriy etish;
- inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash;
- metodik ta'minot bilan uyg'unlikni saqlash;
- milliy va global qadriyatlar uyg'unligini aks ettirish.

Bunday darsliklar o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga, uni raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi hamda zamonaviy jamiyatning faol a'zosi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'limning yangi sifat bosqichiga ko'tarilishi aynan darsliklarning mazmuni, tuzilishi va metodik imkoniyatlariga bog'liq bo'lib, kompetensiyaviy yondashuv ushbu jarayonning ilmiy-metodik asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhammedov R., Yo'ldoshev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: "Nihol" nashriyoti, 2013.
2. Karimova G. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari. "Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari" jurnali, 2025.
3. Abduhakimova Z. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim. "JAJ" jurnali, 2023.
4. Mahmudov N. M., Nurmonov A., Sobirov A. Sh. Ona tili. 9-sinf uchun darslik. – T.: "Tasvir" nashriyot uyi, 2019.
5. Mavlonova K. M. Ona tili. 7-sinf uchun darslik. – T.: Respublika ta'lim markazi, 2022.
6. Qodirov M., Ne'matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. Ona tili. 8-sinf uchun darslik. – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.